

COMMITTEE DECISION

Dear . Mohammad faiz alahmari

Application No.: 44-025

Date / 2022-09-20

The ethics committee at Taif University recently reviewed your request to obtain the committee's approval of the research proposal shown below. The committee is accredited by the National Committee for Bioethics with No. (HAO-02-T-105) and the committee considered that the proposal fulfils the requirements of Taif University and accordingly ethical approval was granted (from September 2022 to September 2023). Any changes to these approved conditions have to be reported to the committee.

Proposal Title:

Musculoskeletal disorders among health care workers in inpatient care areas in Saudi Arabia: A Cross sectional study

Proposal status

Approved

Approved after amendments (please see enclosed file)

Not approved

Kind regards,
Dr. KHALED ALSWAT
لجنة أخلاقيات البحث العلمي
RESEARCH ETHICS
COMMITTEE
جامعة الطائف
TAIF UNIVERSITY

Chairman of the committee

✍️ Mohammed

لجنة أخلاقيات البحث العلمي

سعادة الباحث / محمد فائز عبدالله الاحمري

رقم البحث / 44-025

التاريخ / ٢٤-٠٢-١٤٤٤

قامت لجنة الأخلاقيات بجامعة الطائف مؤخرًا بمراجعة الطلب المقدم من قبلكم الخاص بالحصول على موافقة اللجنة على المقترح البحثي الموضح أدناه. علمًا بأن اللجنة معتمدة من اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية برقم (HAO-02-T-105) ورأت اللجنة أن المقترح مستوفيًا لمتطلبات جامعة الطائف وعليه تم منح الموافقة الأخلاقية من تاريخ (سبتمبر ٢٠٢٢ إلى سبتمبر ٢٠٢٣).

عنوان المشروع البحثي :

الاضطرابات العضلية الهيكلية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق رعاية المرضى الداخليين في المملكة العربية السعودية: دراسة مقطعية

القرار :

موافق عليه

يوافق عليه بعد إجراء التعديلات المرفقة

غير موافق عليه

رئيس اللجنة
لجنة أخلاقيات البحث العلمي
RESEARCH ETHICS
COMMITTEE
جامعة الطائف
TAIF UNIVERSITY
د / خالد بن عبدالله السواط

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الطائف
Scientific Research Ethics Committee

استمارة الموافقة علي المشاركة في البحث

(١) أنت مدعو/مدعوة من قبل (محمد فائز عبدالله الاحمري) إلى المشاركة في بحث علمي،

تحت عنوان: (الاضطرابات العضلية الهيكلية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق رعاية المرضى الداخليين في المملكة العربية السعودية: دراسة مقطعية)

(٢) الذي يجري في (جميع المستشفيات في المملكة العربية السعودية)

(٣) الغرض من الدراسة: الهدف من هذه الدراسة هو تقييم الاضطرابات العضلية الهيكلية بين العاملين في المجال الطبي داخل

مناطق رعاية المرضى الداخليين في المملكة العربية السعودية، باستخدام النسخة العربية من استبيان صحة العضلات الهيكلية (MSK-HQ-Ar). وباستخدام اختبار انحدار خطي بسيط للتحليلات الإحصائية.

(٤) الإجراءات / الأعمال المطلوبة من المشارك/ توضيح نوع العينات التي ستؤخذ من المشارك خلال فترة البحث وكميتها،

وكيفية استخدامها (إن وجدت): الإجراءات:

المشاركون من العاملين في المجال الطبي، أعضاء في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يتم دعوتهم للمشاركة طوعية في الدراسة. سيتلقى جميع المشاركين رسالة تشرح الغرض من الدراسة باستخدام استبيان صحة العضلات الهيكلية (MSK-HQ-Ar) باستخدام البريد الإلكتروني. وصف الباحث الاستبيان لكل مشارك وأعطى رقمًا للتواصل إذا لزم الأمر. سيحصل كل موضوع على الموافقة على المشاركة في هذه الدراسة من خلال الرد على الاستبيان. سيستغرق جميع المشاركين ٥ دقائق لإكمال الاستبيان. بعد شهر من إرسال الاستبيان عبر البريد، سيرسل الباحث تذكيرًا إلى جميع المشاركين لإكمال الاستبيان. معايير الاستبعاد للاستبيان هي الاستبيان غير الكامل.

(٥) الفترة الزمنية المطلوبة للمشاركة: ٥ دقائق

(٦) المخاطر: لا يوجد مخاطر محتملة

(٧) الفوائد للمشارك والمجتمع: لا يوجد منافع مباشرة للمشارك أو المجتمع

(٨) حماية خصوصية المشارك و سرية البيانات: يتم الاحتفاظ بالبيانات على جهاز كمبيوتر لوجي محمي برقم سري

(٩) المشاركة في هذه الدراسة تطوعية ويمكنكم الانسحاب منها في أي وقت وهذا لن يؤثر على الخدمات التي تقدمها الدراسة.

(١٠) في حال المشاركة بمنح عينات لا يجوز عمل دراسات أخرى على العينات خاصتي دون الرجوع الي مرة أخرى مع الالتزام (من طرف الباحث أو الشركة الداعمة) بالتخلص من العينات الزائدة عن الحاجة.

(١١) شرح كيفية تعويض المشارك بالبحث في حال وقوع ضرر عليه ناجم عن مشاركته في البحث.

(١٢) إذا كنت توافق على الاشتراك في هذه الدراسة، قم بالإشارة في المكان المناسب في الجزء التالي:

____: لقد تم شرح كل المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية.

____: لقد قرأت وفهمت المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية.

اسم المشارك: _____ توقيع: _____

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الطائف
Scientific Research Ethics Committee

اسم الأب / الام / الراعي: _____ توقيعه: _____

علاقة الراعي بالمشارك: _____

توقيع مسئول الدراسة: _____ التاريخ: ١٤٤٤/١/٢٤

(١٣) أرقام وعناوين التواصل للحصول على أي معلومات تتعلق بالبحث، أو بحقوق المشارك، أو التبليغ في حال حدوث ضرر:

لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الطائف: هاتف: والبريد الإلكتروني

ethics.committee@tu.edu.sa

الباحث: هاتف ٠٠٩٦٦٥٤٧٢١٠٩٨٧ والبريد الإلكتروني mo7ammad9991@gmail.com

لجنة جامعة الطائف لأخلاقيات البحث العلمي

تم التأكد من صحة المعلومات أعلاه وموافقتها مع نظام أخلاقيات البحث.

موافقة اللجنة المقيمة للبحث: موافق غير موافق

ملاحظات:

التاريخ: ١٤٤٤ / ٢ / ٢٤ هـ

